

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

Маджидова Якутхон Набиевна

Ташкентский государственный медицинский университет

Рахмонов Исломбек Абдурашид угли

Андижанский государственный медицинский институт

Азимова Нодира Мирваситовна

Ташкентский государственный медицинский университет

**ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН:
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091068>**АННОТАЦИЯ**

Бесплодие у мужчин является многогранной проблемой, которая может быть вызвана различными этиопатогенетическими факторами. Одними из наиболее значимых причин бесплодия являются инфекции и андрологические заболевания.

Инфекционные заболевания половой системы могут оказывать серьезное влияние на репродуктивную функцию мужчин. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), такие как хламидиоз, гонорея, сифилис и вирусные инфекции (например, ВИЧ), могут приводить к воспалительным процессам в половых органах. Воспаление может затрагивать яички, придатки и простату, что в свою очередь может вызывать нарушения в производстве спермы и ее качестве. Хронические воспалительные процессы могут привести к образованию рубцовой ткани, что затрудняет нормальный отток семенной жидкости и может вызывать обструкцию семявыносящих протоков.

Андрологические заболевания также играют ключевую роль в возникновении мужского бесплодия. Одним из распространенных состояний является варикоцеле — расширение вен семенного канатика, которое может приводить к повышению температуры в области яичек и нарушению сперматогенеза. Другие андрологические проблемы включают гормональные нарушения, такие как гипогонадизм, который приводит к снижению уровня тестостерона и нарушению функции яичек. Аномалии в развитии половых органов, такие как крипторхизм (неопущение яичка), также могут быть причиной бесплодия.

Ключевые слова: Аномалии, ИППП, бесплодие, ВИЧ, варикоцеле, включают гормональные нарушения

Madjidova Yakutkhan Nabievna

Tashkent State Medical University

Rakhmonov Islombek Abdurashid o'g'li

Andijan State Medical University

Azimova Nodira Mirvasitovna

Tashkent State Medical University

**THE IMPACT OF PREVIOUS INFECTIONS AND ANDROLOGICAL PATHOLOGY ON MALE FERTILITY: A
NEUROLOGICAL APPROACH TO ANALYSIS****ANNOTATION**

Male infertility is a multifaceted problem that can be caused by various etiopathogenetic factors. Among the most significant causes of infertility are infections and andrological diseases.

Infectious diseases of the reproductive system can have a serious impact on male reproductive function. Sexually transmitted infections (STIs) such as chlamydia, gonorrhea, syphilis, and viral infections (e.g., HIV) can lead to inflammatory processes in the reproductive organs. Inflammation may affect the testes, epididymis, and prostate, which in turn can cause disturbances in sperm production and quality. Chronic inflammatory processes may lead to the formation of scar tissue, hindering the normal flow of seminal fluid and potentially causing obstruction of the vas deferens.

Andrological diseases also play a key role in the development of male infertility. One common condition is varicocele—enlargement of the veins in the spermatic cord—which can lead to increased temperature in the testicular area and disrupt spermatogenesis. Other andrological issues include hormonal disorders such as hypogonadism, which results in decreased testosterone levels and impaired testicular function. Developmental anomalies of the reproductive organs, such as cryptorchidism (undescended testicle), can also be a cause of infertility.

Keywords: Anomalies, STIs, infertility, HIV, varicocele, hormonal disorders

Маджидова Якутхон Набиевна

Тошкент давлат тиббиёт университети

Рахмонов Исломбек Абдурашид ўгли

Андижон давлат тиббиёт институти

Азимова Нодира Мирваситовна

Тошкент давлат тиббиёт университети

ЎТКАЗИЛГАН ИНФЕКЦИЯЛАР ВА АНДРОЛОГИК ПАТОЛОГИЯЛАРНИНГ ЭРКАК ФЕРТИЛЬЛИГИГА ТАЪСИРИ: НЕВРОЛОГИК ТАҲЛИЛ ЁНДАШУВИ

АННОТАЦИЯ

Эркакларда бепуштлиқ турли этиопатогенетик омиллар билан боғлиқ бўлган кўп қиррали муаммо ҳисобланади. Бепуштлиқнинг энг муҳим сабаблари сифатида инфекциялар ва андрологик касалликлар ажралиб туради.

Жинсий тизимнинг инфекциялар касалликлари эркакларнинг репродуктив функциясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар (ЖИБЮИ) — хламидиоз, гонорея, сифилис ва вирусли инфекциялар (масалан, ОИТС) тана аъзоларида яллиғланиш жараёнларини келтириб чиқаради. Яллиғланиш уруғдон, уруғ йўлчаси ва простата безини қамраб олиши мумкин, натижада сперма ишлаб чиқарилиши ва унинг сифати бузилади. Сурункали яллиғланиш жараёнлари тўқималарда чандик тўқималар ҳосил бўлишига олиб келиб, уруғ суюқлигининг нормал чиқишини қийинлаштиради ва уруғ йўллари обструкциясини келтириб чиқариши мумкин.

Андрологик касалликлар ҳам эркак бепуштлигининг ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Улар орасида кенг тарқалган ҳолатлардан бири варикоцеле — уруғ йўлчаси веналарининг кенгайиши бўлиб, у уруғдон соҳасида ҳарорат ошишига ва сперматогенезнинг бузилишига олиб келиши мумкин.[5,6] Бошқа андрологик муаммолар қаторига гормонал бузилишлар, масалан, гипогонадизм қиради. Бу ҳолатда тестостерон миқдори пасаяди ва уруғдон функцияси бузилади. Шунингдек, крипторхизм (уруғдоннинг тушмаслиги) каби жинсий аъзолар ривожланиш аномалиялари ҳам бепуштлиққа сабаб бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: аномалиялар, ЖИБЮИ, бепуштлиқ, ОИТС, варикоцеле, гормонал бузилишлар

Актуальность: В настоящее время бесплодие в браке является важной проблемой в современной медицине. По всему миру около 10-20% супружеских пар сталкиваются с трудностями зачатия ребенка. Отсутствие детей в семейной жизни создает серьезные социальные и психологические трудности, особенно в Узбекистане, где создание семьи тесно связано с продолжением рода. Проблемы в этой области и отсутствие желанной беременности могут приводить к хроническому стрессу в семье, что, в свою очередь, может вызвать конфликты, а также развитие сексуальных дисфункций, невротических и соматических расстройств. Для достижения положительного демографического показателя общий коэффициент рождаемости должен составлять 2.14.

Цель исследования: Анализ клинико-anamnestическая характеристика мужчин с нарушениями фертильности.

Материалы и методы исследования: Было обследовано 80 мужчин от 22 до 33 лет, из партнерских пар находящихся в бесплодном браке более 2-х лет. Этих мужчин, по характеру бесплодного брака мы разделили на 2 группы: Основная группа –

50 мужчин средний возраст, который составил 29,8±1,5 (95%ДИ: 29,4–30,2) с различными нарушениями фертильности, Группа сравнения – 30 мужчин со средним возрастом 29,9±1,7 (95%ДИ: 29,3–30,6) у которых причиной бесплодного брака был женский фактор. Также была набрана контрольная группа, состоящая из 30 практически здоровых мужчин, состоящих в браке и имеющих детей средний возраст которых был 24,63 ± 2,24 (95%ДИ: 23,8–25,5) лет.

Результаты исследования: При анализе жалоб пациентов мы обратили внимание на то, что у значительного числа участников исследования жалобы, указывающие на наличие какого-либо синдрома, вероятнее всего, не соответствовали объективным клиническим и параклиническим критериям. Следует отметить, что эти жалобы развивались пропорционально длительности бесплодия. Также важно подчеркнуть, что они были прямо связаны с результатами оценки репродуктивной способности, проведенной врачом после первичной консультации по поводу бесплодия, что свидетельствует о их психосоматическом происхождении.

Рисунок 1. Жалобы, предъявляемые пациентами при опросе

Таким образом, при первичном обращении более 90% мужчин, находящихся в бесплодном браке, высказывали различные жалобы; в основной группе этот показатель составил 98%, а в группе сравнения — 80%. Все пациенты сообщали о психоэмоциональных нарушениях: в основной группе этот показатель достиг 96%, в группе сравнения — 76,7% (p=0,006), а в контрольной группе — 33,3%, при этом разница была

статистически значимой относительно обеих групп (p<0,001). Частой жалобой мужчин с бесплодием также была общая слабость (82%), в то время как в группе с женским фактором бесплодия общая слабость беспокоила только 40% пациентов (p=0,003). Головные боли отмечали лишь 33,3% мужчин, состоящих в бесплодном браке; из них 38% имели проблемы с фертильностью, и каждый пятый находился в бесплодном браке по причине

женского фактора. Различия между группами не были статистически значимыми, тогда как различия между основной группой и контрольной группой оказались достоверными ($p=0,006$).

Помимо общих жалоб, мужчины, состоящие в бесплодном браке, также сообщали о проблемах, связанных с дисфункцией органов мочеполовой системы. Это важно подчеркнуть, поскольку такие жалобы встречались значительно чаще у пациентов с бесплодием. На начальном этапе обследования было зафиксировано наличие жалоб на изменения в ритме мочеиспускания, которые сопровождались режями и дискомфортом во время процесса. Более того, у значительной части исследуемых отмечались различные выделения из уретры — этот симптом наблюдался у 36% участников исследования, что соответствует 18 пациентам. Болевые ощущения в области таза и яичек были зарегистрированы у половины исследуемых (50%), что составляет 34 человека, а изменения цвета и консистенции эякулята были выявлены у 12 пациентов (24%).

Интересно отметить, как видно из рисунка 1, что в группе мужчин с бесплодием, связанным с женским фактором, также

присутствовали жалобы на нарушения в мочеполовой сфере. Однако эти жалобы были достоверно более выраженными по сравнению с мужчинами, не имеющими проблем с репродуктивной функцией; в частности, боли в мошонке беспокоили пациентов из этой группы значительно чаще ($p=0,011$).

При проведении исследований урологических жалоб у мужчин, находящихся в бесплодном браке, и использовании как клинических, так и параклинических методов диагностики не было выявлено явных морфофункциональных причин этих жалоб. Исключение составила патоспермия, которая не была замечена самими пациентами при самообследовании и не имела явных визуальных признаков.

Учитывая возможное влияние ранее перенесенных инфекционных заболеваний, особенно детских инфекций, на состояние репродуктивной функции мужчин, был проведен сравнительный анализ их инфекционного анамнеза. Этот анализ позволяет глубже понять связь между инфекциями и репродуктивным здоровьем, что может быть важным аспектом для дальнейшего изучения причин бесплодия.

Рисунок 2. Перенесенные инфекционные заболевания

Приведенные данные говорят о большей частоте детских инфекционных заболеваний в основной группе мужчин, что можно отнести к факторам риска развития будущих нарушений репродуктивного здоровья в зрелом возрасте. Исходя из полученных данных при оценке эпидемического паротита в зависимости от группы, были выявлены статистически значимые

различия ($p=0,047$; Хи-квадрат Пирсона), тогда как в остальных случаях разница была недостоверной. Значительная частота эпидемического паротита, перенесенного больными основной группы — фактически каждым шестым пациентом, позволяет расценивать этот фактор как этиопатогенетический в нарушении фертильности.

Рисунок 3. Перенесенная урологическая патология (данные анамнеза)

В патогенезе нарушения фертильности особого внимания заслуживают морфологические изменения в половых органах. У пациентов с женским фактором бесплодного брака по данным пальпации и УЗИ нарушений в размерах и структуре тестикул выявлено не было; в группе с мужским фактором бесплодного брака данная патология выявлена лишь у 4 (8%) из 50 больных.

Большое значение в развитии бесплодия придается такой андрологической патологии, как варикоцеле, гидроцеле, гипоплазия и гипотрофия яичек. С наличием этих состояний связывают начало патологического воздействия на репродуктивную систему, начиная с детского и подросткового возраста.

У мужчин основной группы труппы была выявлена андрологическая патология, в которой преобладали воспалительные процессы уrogenитального тракта и варикоцеле.

Варикоцеле и простатит, выявленные у 16,7% и 10% мужчин группы сравнения, встречались достоверно реже ($p=0,047$ и $p<0,001$ соответственно) и не сопровождались изменениями характера спермы. Гипотрофия яичек, чаще вторичного характера, чаще встречалась у больных основной группы, однако разница в сравниваемых группах была статистически незначима. При этом ИППП достоверно чаще встречалась в основной группе и группе сравнения по отношению к контрольной ($p=0,010$).

Общепринято одной из наиболее частых причин мужского бесплодия считают воспалительные заболевания придаточных половых желез. Важную роль в их развитии играют ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомоноз, ЦМВ, ВПГ). Несмотря на множество работ о выявлении ИППП у бесплодных мужчин, имеются противоречивые данные относительно их патогенетической роли в развитии бесплодия.

Рисунок 4. Выявленная ИППП пациентов (данные анамнеза)

Подтверждение влияния инфекций на состояние фертильности мы нашли при сравнении выявляемости ИППП у обследованных нами бесплодных мужчин с группой сравнения и контроля.

Согласно полученным данным при анализе ИППП, микоплазм, ВПГ, ЦМВ, хламидии и уреаплазмы достоверно чаще выявлялись в основной группе ($p=0,041$, $p=0,021$, $p=0,021$, $p=0,014$, $p=0,007$ соответственно; метод: Хи-квадрат Пирсона). Представленные данные позволяют сделать вывод о неблагоприятном влиянии ИППП на мужскую фертильность.

Отдельного внимания заслуживают перенесенные больными операции на яичках и крипторхизм, как серьезные причины выраженной патологии репродуктивного здоровья мужчины. Согласно нашим данным, самым распространенным типом операции является варикоцеле, которую перенесли 14% мужчин из основной группы и 3,3% из группы сравнения что может рассматриваться, как один из этиологических факторов их нарушения фертильности. Чуть реже встречались операции по

поводу крипторхизма (8%) и паховой грыжи (10%). У одного мужчины с нарушением фертильности была проведена эпидидимотомия.

Вывод. Выводы из представленных данных подчеркивают важность детских инфекционных заболеваний, таких как эпидемический паротит, как факторов риска для развития нарушений репродуктивного здоровья у мужчин в зрелом возрасте. В группе с бесплодием, особенно с мужским фактором, наблюдаются морфологические изменения и высокая частота андрологической патологии, включая воспалительные процессы и варикоцеле. Также установлено, что инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), достоверно чаще встречаются у мужчин с бесплодием, что свидетельствует о их негативном влиянии на фертильность. Операции на яичках, такие как варикоцеле и крипторхизм, также рассматриваются как значимые этиологические факторы, способствующие нарушению фертильности.

Список литературы

1. Алексеев Б.Е., Каданцева А.В. Роль психосексуальной сферы в развитии невротических расстройств. // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. Т. 28. № 4. С. 39-46.
2. Белялова М.М. Особенности межличностных отношений у мужчин и женщин в браке. // Форум молодых ученых. 2019. № 6 (34). С. 212-215.
3. Бесплодие: определение, эпидемиология, причины, классификация, критерии прогноза / И.А. Тюзиков, С.Ю. Калинин, Л.О. Ворслов [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. - 2014. - № 2. - С. 54-58.
4. Божедомов В.А., Андрологические аспекты организации помощи бездетным парам. 2015; С.28.
5. Борисова Н.П. Практика выявления причинно-следственных связей при невротических расстройствах личности. // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. 2014. № 4 (36). С. 101-106.
6. Влияние неспецифических воспалительных процессов уrogenитального тракта у мужчин на их фертильность / В.Ф. Оношко, А.П. Чемезов, А.В. Аргунов // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2013. - № 5 (93). - С. 69-
7. Генетические факторы мужского бесплодия, их сочетания и спермиологическая характеристика мужчин с нарушением фертильности. / Сафина Н.Ю., Яманди Т.А., Черных В.Б., и др. // Андрология и генитальная хирургия. - 2018. - №2, Т.19. С 41-49.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000